

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

Onderzoeksresultaten
Bibliotheekmonitor-enquête
samenwerking primair onderwijs, 2021-
2022

Mei 2023

Colofon

Uitgever

KB, 2023

Onderzoekers

Mirjam Klaren

Annemiek van de Burgt

Redactie

Ilse van Beest

Beeld

Carlien Keilholtz

de Bibliotheek *op school*

Met dank aan

Adriaan Langendonk

Bart Droogers

Dia Wesseling

Iris van der Heijden

Meer informatie

bibliotheekmonitor@kb.nl

© KB, Den Haag

Verwijzen naar deze publicatie

Klaren, M. & Burgt, A. van de (2023). *Bibliotheeken en de samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022*.

Den Haag: KB.

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	3	6	De Bibliotheek <i>op school</i>	28
			6.1	De impact van de Bibliotheek <i>op school</i>	32
2	Inleiding	7	7	Personeel	34
2.1	Beleidskader	7	7.1	Functies	34
2.2	De bibliotheek in coronatijd	10	7.2	Fte	35
2.3	Achtergrond onderzoek	11	7.3	Trainingen en kennisbijeenkomsten	36
2.4	Afbakening primair onderwijs	12	8	Netwerk en beleid	37
2.5	Meer informatie	12	8.1	Samenwerkingen	37
3	Doelgroep en leden	14	8.2	Beleid	38
4	Samenwerking primair onderwijs	15	9	Financiering	39
5	Activiteiten en programma's	17	10	Evaluatie en vooruitblik	41
5.1	Leesbevordering	17	10.1	Successen	41
5.2	Digitale geletterdheid	21	10.2	Knelpunten	42
5.3	Collectie	24	10.3	Vooruitblik	43
5.4	Samenwerking met het onderwijs in coronatijd	26	11	Technische toelichting	44
5.5	Evaluatie	27	12	Bronvermelding	46

1 Samenvatting

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en digitale geletterdheid voor jongeren van 4 tot en met 12 jaar. Dit doen ze onder andere in samenwerking met het primair onderwijs – met landelijke programma’s zoals de Bibliotheek *op school*, maar ook in lokaal ontwikkelde programma’s en initiatieven.

Alle openbare bibliotheken werken samen met het primair onderwijs

Alle openbare bibliotheken in Nederland werkten in het schooljaar 2021-2022 samen met het primair onderwijs. In totaal werd samengewerkt met 5.298 schoollocaties: 80% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken. Met 4.886 van deze scholen werd samengewerkt op het gebied van leesbevordering, met 1.807 scholen op het gebied van digitale geletterdheid en met 861 scholen rondom cultuureducatie. In vergelijking met vorig schooljaar is het aandeel scholen waarmee bibliotheken samenwerken op het gebied van leesbevordering constant gebleven. Op het gebied van digitale geletterdheid is er sprake van een daling: het aandeel schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken rondom digitale geletterdheid is gedaald van 32% in 2020-2021 naar 27% in 2021-2022. Deze daling kan deels verklaard worden door de coronaperiode waarin de focus grotendeels kwam te liggen op taal- en leesbevordering. Daarnaast heeft digitale geletterdheid als begrip een groei doorgemaakt. We weten steeds beter wat digitale geletterdheid exact inhoudt, en zijn

ons steeds meer bewust van het belang ervan. Deze groei in bewustwording heeft mogelijk zijn weerslag op de resultaten.

Structurele samenwerking volgens aanpak de Bibliotheek *op school*

Van de 137 basisbibliotheken werkten 125 bibliotheken in 2021-2022 met 3.317 scholen structureel samen volgens de aanpak van de Bibliotheek *op school* of een soortgelijk programma (91%). Het aandeel scholen waarmee structureel wordt samengewerkt is hiermee licht gestegen, van 47% in 2020-2021 naar 50% in 2021-2022.

Het aandeel basisbibliotheken dat samenwerkt volgens de aanpak van de Bibliotheek *op school* is gestegen van 106 basisbibliotheken (76%) in 2020-2021 naar 111 basisbibliotheken (81%) in 2021-2022. Deze 111 basisbibliotheken werkten met 2.586 scholen (39%) samen volgens deze aanpak. Hiermee werden in totaal zo’n 500 duizend leerlingen bereikt. Door 38 bibliotheken werd een vergelijkbaar programma ingezet, in samenwerking met 731 scholen. Met deze aanpak werden bijna 150 duizend leerlingen bereikt. Bij deze vergelijkbare aanpak gaat het om een samenwerking die voldoet aan de [sterrenchecklist primair onderwijs](#) (bijvoorbeeld DOK met Vindplaatsen). Tussen deze typen programma’s bestaat dus enige overlap: 25 bibliotheken werken volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* én een vergelijkbaar programma, maar zetten beide typen niet in op eenzelfde schoollocatie. De samenwerking met het primair onderwijs volgens de Bibliotheek *op school* of vergelijkbare programma’s wordt steeds dieper verankerd in de werkwijze van

bibliotheken. Zo zetten meer bibliotheken leesconsulenten in, en vrijwilligers voor functies als hulpouder voor de samenwerking met het primair onderwijs, leveren gemeenten vaak een structurele bijdrage en wordt de samenwerking met scholen contractueel vaker voor een onbepaalde periode vastgelegd. Ook geven bibliotheken steeds vaker advies rondom taal- en leesbeleid op scholen.

Afnemende invloed coronamaatregelen op dienstverlening

De dienstverlening rondom het primair onderwijs werd net als vorig schooljaar ook in 2021-2022 beïnvloed door de coronamaatregelen. Bijna alle bibliotheken boden in 2021-2022 alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor leerlingen in het primair onderwijs (96%), bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes waarin boeken worden gepromoot (54%).

Ook rondom digitale geletterdheid zetten bibliotheken in 2021-2022 alternatieven op. Van de bibliotheken die met scholen samenwerken rondom digitale geletterdheid boden zeven op de tien alternatieve dienstverlening aan (71%), meestal in de vorm van online informatie voor leerkrachten (53%) en leerlingen (46%).

Zodra de coronamaatregelen nauwelijks tot geen belemmeringen meer vormden, pakten bibliotheken de draad weer op, en pasten hun dienstverlening op de veranderende omstandigheden aan. Het aantal actieve en nieuwe leden in de leeftijdscategorie van het primair onderwijs groeide: van 57% actieve en 11% nieuwe leden in 2020-2021 naar 65% actieve en 17% nieuwe leden in 2021-2022. Ook

het aantal schoollocaties waarmee bibliotheken leesplannen opstellen nam toe: van 41% van de scholen waarmee wordt samengewerkt in 2020-2021 naar 47% in 2021-2022. Daarnaast boden meer bibliotheken verschillende activiteiten en diensten rondom leesbevordering en digitale geletterdheid dan in 2020-2021. Zo gaven bibliotheken advies over collecties op scholen én boden zij ondersteuning bij leesbevordering- en digitale geletterdheidsactiviteiten op school.

Aanbevelingen kernteam primair onderwijs

Het kernteam primair onderwijs heeft bewondering voor het aanpassingsvermogen van bibliotheken tijdens, en na een periode van wisselende coronamaatregelen. Op basis van de bovengenoemde resultaten doet het kernteam enkele aanbevelingen:

- › De samenwerking tussen bibliotheken en het primair onderwijs wordt steeds beter geborgd. Meer bibliotheken zien de borging van de samenwerking als een groot succesfactor van de dienstverlening. Blijf als bibliotheek nauw betrokken bij de evaluatiegesprekken met schooldirecties en schoolbesturen om ook op tactisch en strategisch niveau samen te werken. Maak daarbij gebruik van de praktische 'Kwaliteitsaanpak de Bibliotheek op school po', vanaf half mei 2023 te vinden in de Toolkit Netwerk & Beleid. Deze Kwaliteitsaanpak helpt bij het formuleren en

- vastleggen van processen om de samenwerking met het primair onderwijs blijvend naar een hoger niveau te tillen;
- › Onze samenleving digitaliseert razendsnel. In het dagelijks leven van jongeren, zo ook op school zijn digitale media niet meer weg te denken. Bibliotheken kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van digitale vaardigheden van kinderen, alsook het bewust omgaan met digitale technologie en media. Digitale geletterdheid als onderdeel van de samenwerking tussen bibliotheken en scholen is daarom van cruciaal belang. Focus daarom niet alleen op de taal- en leesontwikkeling van kinderen, maar breng ook digitale geletterdheid (bijvoorbeeld informatievaardigheden en mediawijsheid) bij scholen onder de aandacht met programma's en campagnes als MediaMasters, de leermiddelengids en de Week van de Mediawijsheid;
 - › Het gebrek aan personeel blijft voor veel bibliotheken een groot knelpunt. Bibliotheken die worstelen met de personele bezetting zetten als gevolg daarvan personeel op flexibele wijze in en/of werken met minder scholen samen dan gewenst. Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de samenwerking met het primair onderwijs naar een hoger plan te kunnen tillen. Draag zorg voor de structurele inzet van personeel door duurzame plannen en meerjaren-samenwerkingsovereenkomsten met begrotingen op te stellen en door de doelen en activiteiten vast te leggen in een lees- en mediaplan;
 - › Bij de samenwerking maken scholen gebruik van collecties. Bij een deel van de scholen is de collectie eigendom van de

bibliotheek. Het is belangrijk om ook kinderen en ouders die zelf geen boeken en een leescultuur hebben te stimuleren om thuis (voor) te lezen en zo bij te dragen aan kansengelijkheid. Draag daarom niet alleen zorg voor een permanente beschikbaarheid van een collectie op school, maar biedt kinderen ook de mogelijkheid om boeken mee te nemen naar huis;

- › Heb meer aandacht voor het feit dat niet alle onderdelen van de Bibliotheek *op school* op alle leerlingen hetzelfde effect hebben, en geef aangepaste begeleiding aan de groepen leerlingen die dat nodig hebben.

Aan de slag met de resultaten

Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek met de schooldirectie, gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. Naast deze rapportage zijn de resultaten van deze meting verwerkt in een [landelijke infographic](#) en zijn per provincie infographics beschikbaar voor de POI's. De bibliotheken die hebben deelgenomen aan het onderzoek beschikken tevens over een individuele infographic, waarmee de samenwerking met het primair onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.

De landelijke, provinciale en lokale resultaten zijn nader te analyseren via het [dashboard Samenwerking Primair onderwijs](#). Dit dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

De Bibliotheekmonitor-resultaten kunnen gebruikt worden als input voor beleidsstukken en jaarverslagen, voor beleidsvorming en -evaluatie, om te benchmarken en voor interne en externe verantwoording, bijvoorbeeld naar de gemeente en andere subsidieverstrekkers en stakeholders.

2 Inleiding

2.1 Beleidskader

Zorgen om leesvaardigheden jongeren

De afgelopen jaren laten verschillende onderzoeken een dalende leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Zo blijkt uit het internationale PISA-onderzoek dat bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarige leerlingen niet leest op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school of in de maatschappij (Gubbels et al., 2019). Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2022b) toont aan dat de leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs in 2022 is gedaald ten opzichte van tien jaar geleden. In het speciaal basisonderwijs (sbo) is deze daling nog iets sterker dan in het basisonderwijs (bo) (Inspectie van het Onderwijs, 2022b).

Aanmoediging tot lezen

Om het tij te keren, adviseerden de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur in 2019 een gecombineerde en preventieve aanpak. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur riepen daartoe op tot een [Leesoffensief](#). Het Leesoffensief draagt bij dat zoveel mogelijk kinderen via de bibliotheek toegang krijgen tot boeken en programma's en activiteiten op school en in de bibliotheek. Ook is het doel om kinderen aan te moedigen om te lezen en om zelf aan de slag te gaan met taal (Van Engelshoven & Slob, 2019). Ook in de [Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024](#) blijft leesbevordering

bij kinderen een belangrijk onderdeel van het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. In deze aanpak heeft de Rijksoverheid extra geld uitgetrokken om ouders te bereiken die moeite hebben met taal (Van Engelshoven et al., 2019). Daarnaast is in het regeerakkoord 2022 een 'Masterplan basisvaardigheden' aangekondigd. Met dit plan investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis om de basisvaardigheden van leerlingen in het onderwijs te versterken. Deze basisvaardigheden zijn rekenen/wiskunde, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. (Inspectie van het Onderwijs, 2022a).

De coronaperiode waarin jongeren minder naar school konden heeft onderwijsvertraging veroorzaakt. Daarom is in 2021 het Nationaal Programma Onderwijs gestart in de hoop deze vertraging te ondervangen. Het ministerie van OCW stelt hiervoor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een bedrag van in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar voor het primair en het voorgezet onderwijs en voor gemeenten (OCW, 2021).

In het actieplan [Effectief onderwijs in begrijpend lezen](#) (2019) beschrijft de Taalunie vijf knelpunten waardoor het niveau van begrijpend lezen is gedaald en worden aanbevelingen gedaan voor een effectieve aanpak van leesbegrip en leesmotivatie. Daarnaast is in 2020 op initiatief van de PO-raad, de VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de [Kennistafel Effectief Leesonderwijs](#) opgericht om kennisuitwisseling tussen onderzoekers, onderwijsexperts van kennisinstellingen en professionals uit de praktijk te stimuleren.

Extra impuls voor lees- en taalstimulering

Als onderdeel van het Leesoffensief is in het [Bibliotheekconvenant 2020-2023](#) vastgelegd dat bibliotheken een extra impuls geven aan lees- en taalstimulering. Bovenop het bestaande aanbod rondom leesbevordering worden aanvullende activiteiten vanuit het Leesoffensief aangeboden. Met deze activiteiten richten bibliotheken zich op 3 specifieke doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens, leerlingen op het vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond (KB et al, 2021). In 2021 hebben 119 bibliotheken subsidie ontvangen om hun collectie, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen uit te breiden (KB, 2021).

Lezen binnen en buiten het klaslokaal

Om de dalende trend in leesvaardigheid te keren zijn er veranderingen nodig in het leesonderwijs op scholen, én in het leesgedrag van de kinderen thuis. Kinderen die veel lezen in de vrije tijd hebben profijt van regelmatig lezen; zij hebben een hogere leesvaardigheid (Inspectie van het Onderwijs, 2022b). Een groeiende leesvaardigheid geeft een gevoel van competentie en helpt de leesmotivatie in stand te houden. Daardoor blijven kinderen lezen en hebben ze daar steeds meer profijt van (Mol, 2022). Zie ook de [Leesmonitor](#) voor meer informatie over vrij lezen.

De scholen bieden leesonderwijs dat ervoor zorgt dat kinderen gemotiveerd raken om te *willen* lezen en daardoor goed leren lezen. De bibliotheek ondersteunt zowel kinderen als leerkrachten hierbij

door hen wegwijs te maken in de wereld van boeken, en door ondersteuning te bieden bij het vormen van het leesbeleid op scholen. Om de leescultuur thuis te bevorderen is het belangrijk dat de boeken op school mee mogen naar huis. Kinderen die thuis de beschikking hebben over een breed en gevarieerd aanbod aan boeken, presteren namelijk beter op school (Notten, 2012), en zijn bovendien leesvaardiger. De samenwerking tussen basisscholen en bibliotheken is dus van groot belang om kinderen een extra impuls te geven rondom lezen zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Structurele aandacht nodig voor digitale vaardigheden

Naast de geletterde samenleving wordt met het Bibliotheekconvenant ook ingezet op participatie in de informatiesamenleving. Onze samenleving digitaliseert razendsnel. In het dagelijks leven van jongeren, zo ook op school zijn digitale media niet meer weg te denken. De Monitors Digitale Geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs 2021 geven aan dat er structurele aandacht nodig is voor digitale geletterdheid in het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, problemen kunnen oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking (het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen) (Mediawijsheid, 2019). Leerkrachten op de basisscholen geven de digitale vaardigheden van leerlingen gemiddeld een 6,0. Bij basisscholen

met 75% of meer achterstandsleerlingen ligt dit gemiddelde nog lager, namelijk een 5,1 (ECP, 2021).

Beheersing van de basisvaardigheden is essentieel

De beheersing van de basisvaardigheden door leerlingen neemt af (Inspectie van het Onderwijs, 2022a). In de Kamerbrief [Masterplan basisvaardigheden](#) wordt gesteld dat te veel leerlingen het onderwijs verlaten zonder goede beheersing van de basisvaardigheden – rekenen/wiskunde, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Het kabinet wil samen met het onderwijsveld deze teruggang keren en ervoor zorgen dat de basisvaardigheden van leerlingen verbeteren. In het regeerakkoord 2022 werd een ‘Masterplan basisvaardigheden’ aangekondigd. In mei 2022 zijn de hoofdlijnen van dit masterplan gepresenteerd. Met dit plan investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis om de basisvaardigheden van leerlingen in het onderwijs te versterken. Voor scholen die aan de slag willen met het verbeteren van de basisvaardigheden, komt op korte en langere termijn ondersteuning beschikbaar. Zo konden scholen tot oktober 2022 subsidie - aanvragen voor het inzetten van effectieve interventies, die zijn gericht op het verbeteren van de resultaten op de basisvaardigheden (VO-raad, 2022). In maart 2023 is een nieuwe subsidieregeling voor de verbetering van basisvaardigheden opengesteld. Ambitie is om de financiële middelen te verdelen onder de scholen die dat het meest nodig hebben. De toekenning van de subsidie vindt daarom bij de nieuwe regeling niet langer plaats op basis van een loting, maar op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden (Dienst

Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 2023; VO-raad, 2023).

Aanvullend op de subsidie kunnen scholen een beroep doen op een basisteam. De basisteams zijn een belangrijk onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden. Deze bestaan vooral uit publieke partijen, zoals bibliotheken, en worden door het ministerie van OCW per school samengesteld aan de hand van de specifieke situatie en hulpvraag van de school. Het basisteam helpt de school bij het maken van een plan om de basisvaardigheden te verbeteren. Ook ondersteunt een basisteam de school bij de uitvoering en verantwoording van het plan (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 2023).

Programma’s rondom lezen en digitale geletterdheid

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen en het verbeteren van de digitale vaardigheden. De bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale programma’s.

De programma’s rondom leesbevordering zijn bewezen effectief: ze vergroten de leesmotivatie van kinderen, zodat zij vaker gaan lezen en meer plezier krijgen in lezen en vaardiger worden in lezen (Stichting Lezen, 2023). Als onderdeel van het programma [Kunst van Lezen](#) hebben Stichting Lezen en de KB de programma’s BoekStart en de Bibliotheek *op school* praktisch verbonden aan [De doorgaande leeslijn](#). Deze aanpak begint met BoekStart, in de vorm van het BoekStartkoffertje, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach. Kinderen worden vervolgens middels de

Bibliotheek *op school* voorzien in vormen van leesbevordering voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs (Van Montfoort & Wassing, 2020).

De openbare bibliotheek is één van de partijen die samen met het onderwijs van jongs af aan investeert in digitale geletterdheid. Dit om te voorkomen dat opgroeiende kinderen als volwassenen niet mee kunnen doen en profiteren van digitalisering (VOB et al, 2020). Het landelijke programma [Digitale geletterdheid jeugd](#) is ingericht om jongeren van 0 tot 18 jaar digitaal vaardiger en mediawijzer te maken. Door mee te doen met landelijke campagnes als Media Ukkie Dagen, Week van de Mediawijsheid, Safer Internet Day en MediaMasters brengen bibliotheken digitale geletterdheid bij de jeugd, ouders en professionals breder onder de aandacht.

Netwerken

Daarnaast zijn lokale en landelijke netwerken van groot belang om partijen op het terrein van leesbevordering, digitale geletterdheid en onderwijs samen te brengen, met de lokale bibliotheek als spil en aanvoerder van het netwerk.

Met de programmalijs rondom de gezinsaanpak bijvoorbeeld zet Kunst van Lezen zich in voor leesbevorderingsactiviteiten voor taalarme gezinnen. Hierbij komt de verbinding tussen preventie en curatie van laaggeletterdheid de komende jaren centraler te staan en wordt de rol van gemeenten groter; zij gaan eind 2024 de regie

voeren over de aanpak van laaggeletterdheid (Van Montfoort & Wassing, 2020). Om gemeenten voor te bereiden op de regierol van de gezinsaanpak besloot het ministerie van OCW dat er een aanpak voor gemeenten moest worden ontwikkeld. Stichting Lezen, de KB en Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelden een stappenplan voor het project [Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid](#). Het stappenplan geeft gemeenten concrete handvatten om de gezinsaanpak vorm te geven en hierop regie te voeren. Daarnaast hebben Rijnbrink, De Voorleeshoek, SPN, Stichting Lezen en de KB de handen ineen geslagen met openbare bibliotheken voor het ontwikkelproject 'Leesbevordering in meertalige gezinnen'. In 2022 is een pilot gestart met 10 bibliotheken die via de thuistaal de leesopvoeding in meertalige gezinnen willen helpen versterken. De pilot draagt bij aan de maatschappelijke opgave van een geletterde samenleving (KB, 2022).

Een belangrijk netwerk dat bibliotheken kunnen gebruiken op het terrein van digitale geletterdheid is Netwerk Mediawijsheid. Dit is een landelijk netwerk met als kernpartners Beeld & Geluid, Kennisnet, ECP en de KB en duizend kleinere partners. Samen werken zij aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden.

2.2 De bibliotheek in coronatijd

In 2020 verspreidde het coronavirus zich door Nederland en veroorzaakte het virus meerdere lockdowns. Ook in 2021 had de bibliotheeksector te kampen met sluitingen en maatregelen. In

december 2020 ging Nederland in lockdown en duurde het tot eind april 2021 voordat bibliotheken hun deuren weer mochten openen. Op 28 april 2021 mochten bibliotheken weer open voor cursussen. In de loop van het jaar mochten de deuren van de bibliotheek – en van de rest van de samenleving – steeds verder open. Eind september mochten bibliotheken hun deuren weer volledig openen, maar half november werden er weer nieuwe coronamaatregelen ingevoerd. Eind november werden nog strengere maatregelen genomen: de bibliotheek moest na 8 uur 's avonds helemaal dicht. Pas eind januari 2022 werden deze beperkte openingstijden weer losgelaten.

Het dossier [Bibliotheekstatistiek 2021](#) maakt inzichtelijk welk effect de coronamaatregelen in 2021 hebben gehad op de – reguliere – dienstverlening van bibliotheken. In vergelijking met 2020 zijn in 2021 meer activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling georganiseerd. Ook werden in 2021 weer meer activiteiten in fysieke vorm aangeboden en minder in andere vormen, zoals telefonisch of online (Van de Burgt & Klaren, 2022).

In het dossier [De bibliotheek in coronatijd](#) lees je meer over het aanpassingsvermogen van de bibliotheken en de coronaproof dienstverlening en vertellen bibliotheekdirecteuren over het reilen en zeilen van de bibliotheek in coronatijd. In deze rapportage gaan we onder meer specifiek in op de aangepaste dienstverlening voor het primair onderwijs in coronatijd.

2.3 Achtergrond onderzoek

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het primair onderwijs. In 2015 is met deze enquête voor het eerst de stand van zaken geïnventariseerd. In lijn met de ontwikkeling van de programma's van Kunst van Lezen is de vragenlijst in de daarop volgende metingen jaarlijks geoptimaliseerd.

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de dienstverlening van bibliotheken in het schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. Deze resultaten hebben tenzij anders vermeld betrekking op 135 van de 137 benaderde (basis)bibliotheken, een respons van 99%. Hoewel de bibliotheken onderling sterk van omvang en karakter verschillen, kunnen op hoofdniveau uitspraken voor de totale populatie worden gedaan.

De resultaten van de meting over het schooljaar 2021-2022 worden in deze rapportage grafisch weergegeven. Interessante verschillen en overeenkomsten met voorgaande (school)jaren en tussen diverse typen bibliotheken, gebaseerd op het aantal inwoners in het werkgebied van de bibliotheek, worden waar mogelijk tekstueel benoemd of grafisch gepresenteerd.

2.4 Afbakening primair onderwijs

In deze rapportage worden de resultaten voor het totale primair onderwijs gepresenteerd: het basisonderwijs (bo), het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs. Hiervoor wordt de volgende indeling van het ministerie van OCW gehanteerd.

In Nederland valt het primair onderwijs uiteen in vier typen:

- › Basisonderwijs (bo), voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar;
- › Speciaal basisonderwijs (sbo), voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor wie orthopedagogische en orthodidactische hulp nodig is en die daarom op een speciale school basisonderwijs moeten volgen;
- › Speciaal onderwijs (so), voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een handicap, stoornis of ziekte, die speciale zorg nodig hebben;
- › Voortgezet speciaal onderwijs (vso), voor kinderen van 12 tot en met 20 jaar met een handicap, stoornis of ziekte, die speciale zorg nodig hebben. Volgens het ministerie van OCW telt deze groep mee als deelnemer aan het primair onderwijs. Qua leeftijd valt deze categorie echter niet binnen het primair onderwijs als doelgroep van de bibliotheek. Deze is daarom niet als doelgroep in deze rapportage meegenomen, maar in de rapportage over de samenwerking met het voortgezet onderwijs.¹

In de vragenlijst van dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs (sbo, so en (v)so). Daarnaast wordt de samenwerking uitgedrukt in aantal schoollocaties of -vestigingen. Dit zijn alle hoofd- en nevenvestigingen met een uniek zescijferig BRIN-nummer. Wanneer wordt gesproken over scholen, worden hiermee locaties en geen organisaties bedoeld.

2.5 Meer informatie

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor het primair onderwijs en andere thema's is te vinden in de sectie [Bibliotheekinzicht](#) op Bnetwerk. Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

De volgende artikelen op Bnetwerk bieden meer informatie over onderzoek naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het onderwijs:

- › [Samenwerking tussen bibliotheek en basisschool](#)

¹ Een deel van de locaties voor speciaal onderwijs biedt zowel primair als voortgezet onderwijs aan. Deze locaties zijn zowel in de rapportage voortgezet onderwijs als rapportage primair onderwijs meegenomen.

- › [De bibliotheek voor jongeren](#)
- › [Impact van de bibliotheek op jeugd en lezen](#)
- › [Leesbevordering in een veranderende leescultuur](#)
- › [Jeugd en mediagebruik](#)

3 Doelgroep en leden

Zeven op de tien basisschoolleerlingen zijn lid van de bibliotheek

In 2021-2022 tellen alle bibliotheken in totaal circa 1,2 miljoen leden van 4 tot en met 12 jaar. Nederland telt ruim 1,6 miljoen kinderen van deze leeftijd (CBS, 2022). Deze kinderen behoren tot de doelgroep van de dienstverlening van de bibliotheek voor het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).²

Gemiddeld zijn zeven op de tien kinderen van 4 tot en met 12 jaar in het werkgebied van de bibliotheken lid van de bibliotheek (71%).³ Van het totaal aantal leden is 65% actief lid: zij hebben in het schooljaar 2021-2022 minimaal één keer boeken of andere materialen van de bibliotheek geleend. Het aandeel actieve leden is daarmee gegroeid van 57% in 2020-2021 naar 65% in 2021-2022. Een toename die mogelijk te verklaren is door de afnemende coronamaatregelen in 2021-2022. Bibliotheken waren in 2021-2022 in mindere mate genoodzaakt hun deuren te sluiten. Daarnaast zijn er onder 4- en 12 jarigen meer actieve leden dan in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs: binnen deze doelgroep is 40% van de leden actief lid (Klaren & Van de Burgt, 2023). Van de leden in de leeftijdscategorie van het primair onderwijs is 17% in 2021-2022 geregistreerd als nieuw lid. Daarmee hebben bibliotheken in 2021-

2022 meer nieuwe leden verwelkomd dan in het vorig schooljaar: toen is 11% van de leden geregistreerd als nieuw lid. In de meeste bibliotheken was het lidmaatschap voor kinderen en jongeren gratis (Van de Burgt & Klaren, 2022). Sinds 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden van de bibliotheek.

Aantal leden	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021 ⁴	2021-2022
< 3.000	15%	17%	16%	22%	27%	24%
3.000-5.000	20%	15%	19%	14%	14%	13%
5.000-8.000	20%	22%	19%	20%	22%	23%
8.000-12.000	20%	16%	16%	14%	19%	21%
12.000+	18%	21%	21%	18%	18%	19%
Onbekend	7%	9%	9%	12%	0%	0%

Tabel 1: Hoeveel bibliotheekleden van 4 tot en met 12 jaar zijn er in het werkgebied van jouw bibliotheek? (Selectie: alle bibliotheken, N 2016-2017: 138; N 2017-2018: 138; N 2018-2019: 141; N 2019-2020: 139; N 2020-2021: 139; N 2021-2022: 137).

Figuur 1: Aandeel bibliotheekleden ten opzichte van het aantal inwoners (Selectie: alle bibliotheken, N: 137. Bron: KB Datawarehouse, 2022)

² Een deel van de locaties voor speciaal onderwijs biedt zowel primair als voortgezet onderwijs aan. Deze locaties zijn meegenomen in deze rapportage.

³ De doelgroep van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is niet in deze berekening meegenomen, omdat de ledenaantallen voor deze doelgroep voor de bibliotheken niet inzichtelijk zijn voor de bibliotheken.

⁴ Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de ledengegevens uit het DataWarehouse gebruikt en zijn deze gegevens niet meer in de vragenlijst uitgevraagd. Hierdoor kunnen verschillen ten opzichte van voorgaande schooljaren ontstaan.

4 Samenwerking primair onderwijs

Bibliotheken werken samen met ruim 5 duizend basisscholen

In het schooljaar 2021-2022 waren er in Nederland exact 7.000 schoollocaties voor het primair onderwijs. Het werkgebied van de bibliotheken telde 6.590 scholen, waarvan 6.017 basisscholen en 427 scholen voor het speciaal (basis)onderwijs. Van 146 basisscholen is het soort onderwijs onbekend.⁵

Alle openbare bibliotheken in Nederland werken samen met het primair onderwijs. In totaal wordt met 5.298 schoolvestigingen samengewerkt: 80% van alle schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken. Met 4.886 van deze scholen wordt samengewerkt op het gebied van leesbevordering (74%), en met 1.807 scholen op het gebied van digitale geletterdheid (27%). Het gaat hierbij zowel om samenwerking met eigen structureel ingezette programma's als om samenwerking volgens de aanpak de *Bibliotheek op school*. Met 861 schoollocaties (13%) wordt samengewerkt op het gebied van cultuureducatie.

Figuur 2: Met hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied werkt jouw bibliotheek samen (peildatum 31 juli 2022)? (Selectie 2021-2022: bibliotheken in Nederland, N: 136)⁶

⁵ In dit onderzoek is alleen uitgevraagd met hoeveel schoollocaties wordt samengewerkt, en niet per schoollocatie. Daardoor zijn de data niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.

⁶ Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat samenwerkt met het primair onderwijs is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd onder de bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek (1 bibliotheek

heeft deelgenomen aan deze aanvullende inventarisatie]. De cijfers op deze pagina hebben betrekking op 136 van de 137 openbare bibliotheken in Nederland en niet alleen op de bibliotheken die deelnamen aan dit onderzoek (135).

In vergelijking met schooljaar 2020-2021 is het aandeel schoollocaties waarmee bibliotheken in het algemeen samenwerken licht toegenomen, van 78% in 2020-2021 naar 80% in 2021-2022. Het aandeel schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken op het gebied van leesbevordering is constant gebleven. Op het gebied van digitale geletterdheid is er echter sprake van een daling: het aandeel schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken rondom digitale geletterdheid is gedaald van 32% in 2020-2021 naar 27% in 2021-2022. Deze daling kan deels verklaard worden door de coronaperiode waarin de focus grotendeels kwam te liggen op taal- en leesbevordering. Daarnaast heeft digitale geletterdheid als begrip een groei doorgemaakt. We weten steeds beter wat digitale geletterdheid exact inhoudt, en wat het belang ervan is. Deze groei in bewustwording heeft mogelijk zijn weerslag op de resultaten.

Figuur 3: Met hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied werkt jouw bibliotheek samen op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie (peildatum 31 juli 2022)? (Selectie: bibliotheken in Nederland, N: 136)⁷⁸

⁷ Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat samenwerkt met het primair onderwijs is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd onder de bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek (1 bibliotheek heeft deelgenomen aan deze aanvullende inventarisatie). De cijfers op deze pagina hebben betrekking op 136 van de 137 openbare bibliotheken in Nederland en niet alleen op de bibliotheken die deelnamen aan dit onderzoek (135).

⁸ In dit onderzoek is sinds 2020-2021 de samenwerking per school uitgevraagd, en niet op totaalniveau. Bij het vergelijken van de resultaten met vorige schooljaren is daarom enige voorzichtigheid geboden. De cijfers zijn niet één op één met elkaar te vergelijken.

5 Activiteiten en programma's

5.1 Leesbevordering

Breed aanbod campagnes en activiteiten

Bijna alle deelnemende bibliotheken faciliteren landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals de Nationale Voorleeswedstrijd (97%), Kinderboekenweek (96%), en de Nationale Voorleesdagen (93%). Gemiddeld biedt één basisbibliotheek vier verschillende campagnes op het gebied van leesbevordering aan, ongeacht de grootte van het werkgebied (in aantal inwoners). De Poëzieweek zijn meer bibliotheken gaan aanbieden van 29% in 2020-2021 naar 35% in 2021-2022.

Figuur 4: Welke leesbevorderingscampagnes en/of -activiteiten biedt jouw bibliotheek aan in de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: alle bibliotheken, N: 135)

Meer aanbod dan vorig schooljaar door afnemende invloed corona

Net als voorgaande schooljaren bieden alle deelnemende bibliotheken in de samenwerking met het primair onderwijs producten en diensten op het gebied van leesbevordering. Daarbij richten steeds meer bibliotheken in hun dienstverlening op het geven van advies en ondersteuning rondom het borgen van de samenwerking met scholen. Zo bieden bibliotheken steeds vaker advies rondom taal- en leesbeleid en collecties en ondersteuning bij de visie en beleidsontwikkeling op het gebied van leesbevordering.

In vergelijking met 2020-2021 werden in het schooljaar 2021-2022 door meer bibliotheken activiteiten en diensten rondom de samenwerking met het primair onderwijs aangeboden. De afnemende coronamaatregelen in 2021-2022 kunnen mede een verklaring hiervoor zijn. In 2021-2022 konden immers verschillende vormen van dienstverlening weer (makkelijker) in fysieke vorm worden aangeboden.

In 2021-2022 organiseerden negen op de tien bibliotheken groepsbezoeken aan de bibliotheek (90%). Het overgrote merendeel verzorgde collectieadvies op scholen (89%) en ondersteunde bij activiteiten op school (88%). Ook gaven bibliotheken advies rondom taal- en leesbeleid (85%).

Figuur 5: Welke typen diensten biedt jouw bibliotheek bij de samenwerking met het primair onderwijs op het gebied van leesbevordering? (Selectie: alle bibliotheken, N: 135)

Lichte toename in aantal scholen met leesplannen

In de samenwerking met het primair onderwijs biedt 79% van de bibliotheken aan om gezamenlijk een leesplan op te stellen. Driekwart van de schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken op het gebied van leesbevordering maakt gebruik van dit aanbod (75%). Het leesplan bevat een visie, doelen en jaarprogramma op het gebied van leesbevordering.

In schooljaar 2021-2022 is het aantal schoollocaties waarmee de bibliotheken leesplannen opstelt licht toegenomen, van 2.234 schoollocaties in 2020-2021 naar 2.297 in 2021-2022. Wellicht valt deze stijging te verklaren door de afnemende coronamaatregelen in 2021-2022 waardoor bibliotheken en scholen elkaar weer makkelijker fysiek konden treffen. Gemiddeld vullen de bibliotheken op 47% van alle schoollocaties waarmee wordt samengewerkt rondom leesbevordering gezamenlijk een leesplan in. Het betreft gemiddeld 18 schoollocaties per bibliotheek.

Figuur 6: Op hoeveel schoollocaties waarmee jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 samenwerkte werd samen met de bibliotheek een leesplan ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs op het gebied van leesbevordering, N: 130)

Leesoffensief subsidie minder vaak ingezet voor primair onderwijs

In 2021 hebben 119 bibliotheken subsidie ontvangen om hun collectie, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen uit te breiden (KB, 2021). Bibliotheken hebben de subsidie vaker ingezet voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs (73%) (Klaren & Van de Burgt, 2023), dan voor het primair onderwijs (36%). De bibliotheken – die de Leesoffensief subsidie inzetten specifiek voor de samenwerking met het primair onderwijs, richtten zich het vaakst op de doelgroep leerlingen met een meertalige achtergrond (67%). De meeste bibliotheken breidden met deze subsidie hun collectie en expertise voor deze doelgroep uit.

Bibliotheken – die Leesoffensief subsidie inzetten specifiek voor de samenwerking met het primair onderwijs – zetten de subsidie ook in voor de doelgroep jongens in het primair onderwijs (59%). Binnen deze doelgroep kwam de subsidie met name ten goede aan de uitbreiding van de collectie en de organisatie van leesbevorderingsactiviteiten.

Met de Leesoffensief subsidie specifiek voor de samenwerking met het primair onderwijs organiseerden bibliotheken gemiddeld 23 leesbevorderende activiteiten voor leerlingen met een meertalige achtergrond, en gemiddeld 29 activiteiten voor de doelgroep jongens. Bibliotheken breidden de collectie voor leerlingen met een meertalige doelgroep uit met gemiddeld 168 boeken. Bij de doelgroep jongens ligt het gemiddeld aantal aangeschafte boeken hoger: 259 boeken.

In de subsidieregeling is als voorwaarde opgenomen dat de bibliotheek werkt vanuit gezamenlijk beleid, in samenwerking of afstemming met de scholen in het werkgebied. Bibliotheken werkten in totaal met 279 scholen samen om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren, wat neerkomt op 4% van de schoollocaties in het werkgebied.

Figuur 7: Voor welke doelgroepen en activiteiten voor het primair onderwijs heeft jouw bibliotheek deze subsidie ingezet? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland die Leesoffensief subsidie hebben ingezet voor primair onderwijs, N: 51)

5.2 Digitale geletterdheid

Aanbod primair gericht op uitvoeren en ondersteunen activiteiten

Van alle deelnemende bibliotheken werkt 62% samen met het primair onderwijs rondom digitale geletterdheid. Het aandeel bibliotheken dat met scholen samenwerkt in het kader van digitale geletterdheid is hiermee gedaald. In 2020-2021 werkten nog 79% van de bibliotheken samen met basisscholen op het gebied van digitale geletterdheid.

De dienstverlening van bibliotheken in dit kader bestaat voornamelijk uit activiteiten voor de leerlingen, zoals het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten op school (75%), het verzorgen van groepsbezoeken in de bibliotheek (57%) en het ontwikkelen van programma's en/of activiteiten (48%).

Ongeveer een kwart van de bibliotheken biedt het gezamenlijk opstellen van een mediaplan aan (28%), en/of ondersteunt scholen bij de visie- en beleidsontwikkeling rondom digitale geletterdheid (24%).

Vergeleken met 2020-2021 hebben aanzienlijk meer bibliotheken scholen geholpen bij het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten op school (53% in 2020-2021; 75% in 2021-2022) en werden door meer bibliotheken groepsbezoeken rondom digitale geletterdheid georganiseerd (41% in 2020-2021; 57% in 2021-2022). De afnemende

coronamaatregelen in 2021-2022 kunnen een verklaring zijn voor deze stijgingen.

Figuur 8: Welk type diensten biedt jouw bibliotheek bij de samenwerking met het primair onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid? (Selectie: alle bibliotheken met samenwerkingen rondom digitale geletterdheid, N: 83)

Week van de Mediawijsheid meest aangeboden digitaleletterdheidcampagne

Twee derde van de deelnemende bibliotheken (76%) faciliteren digitaleletterdheidcampagnes en -activiteiten. De Week van de Mediawijsheid wordt veruit het meest aangeboden: de meerderheid van de bibliotheken doet mee aan deze campagne (64%). Een stijging ten opzichte van 2020-2021 toen 50% van de bibliotheken deze campagne aanbod. MediaMasters wordt door een kwart van de bibliotheken aangeboden (25%), en Mediatips voor thuis door één op de tien bibliotheken (10%). Bij 'Anders' noemen bibliotheken onder meer zelfontwikkelde lessen en programma's, bijvoorbeeld rondom bronnenonderzoek en nepnieuws, en programma's als Jeugdkrakercompetitie.

Ruim 350 scholen stellen samen met bibliotheek mediaplan op

In de samenwerking met het primair onderwijs biedt 28% van de bibliotheken aan om gezamenlijk een mediaplan op te stellen. Met een kwart van de schoollocaties (25%) wordt dit plan ook daadwerkelijk ingevuld. In totaal worden met 352 schoollocaties gezamenlijk een mediaplan opgesteld. Het gaat gemiddeld om vier mediaplannen per bibliotheek. Het gemiddeld aantal opgestelde mediaplannen daalt hiermee verder. Van gemiddeld elf à twaalf mediaplannen in 2019-2022 naar gemiddeld 5 plannen in 2020-2021 en 4 plannen in 2021-2022. Van de bibliotheken die een leesplan aanbieden, biedt 19% ook een mediaplan aan. In totaal zijn er twee bibliotheken die alleen een mediaplan aanbieden.

Figuur 9: Welke landelijke digitaleletterdheidcampagnes of -lesmaterialen bood jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 aan in de samenwerking met het primair onderwijs? Selectie: alle bibliotheken, N: 135)

Figuur 10: Op hoeveel schoollocaties waarmee jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 samenwerkte werd samen met de bibliotheek een informatievaardigheden/mediaplan ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 83)

Leermiddelengids informatievaardigheden blijft onbenut

Om bibliotheken en scholen die samenwerken op het gebied van digitale geletterdheid te helpen bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden, is de [Leermiddelengids voor informatievaardigheden](#) samengesteld. De leermiddelengids biedt bibliotheken een concreet handvat om het aanbod op het gebied van digitale geletterdheid uit te breiden, maar deze kans blijft veelal onbenut. Slechts 17% van de beoogde bibliotheken maakt gebruik van deze leermiddelengids. Relatief veel bibliotheken zijn niet op de hoogte van het bestaan van deze leermiddelengids. Bijna twee op de vijf bibliotheken kennen de gids niet (36%). Bij een derde is de gids wel bekend, maar wordt niet gebruikt (33%).

Figuur 11: Gebruikte jouw bibliotheek de leermiddelengids informatievaardigheden in de samenwerking met het primair onderwijs in schooljaar 2021-2022? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 83)

5.3 Collectie

Collectie meestal in bezit van schoollocaties

Bij de samenwerking maken scholen gebruik van collecties. Deze zetten ze in voor werkvormen als vrij lezen, voorlezen en het kiezen van en praten over boeken. Het eigendom van de collectie is verschillend belegd. Op circa vier van de tien schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is de collectie eigendom van de school zelf (39%). Op 17% van de schoollocaties is de collectie eigendom van de bibliotheek, en op 24% van de locaties is sprake van gecombineerd eigendom. Advisering vanuit de bibliotheek blijft van onverminderd belang: 80% van de scholen die eigenaar zijn van de vaste collectie, krijgt wel collectieadvies van de bibliotheek. In vijf op de tien gevallen komt daar ook een collectieplan bij kijken. Verder maakt 54% van alle bibliotheken gebruik van wisselcollecties om scholen te bedienen.

SchoolWise is meest gebruikte bibliotheekstelsysteem

In totaal wordt op ruim 3 duizend scholen waarmee bibliotheken samenwerken en collecties leveren gebruik gemaakt van een bibliotheekstelsysteem dat het aantal uitleningen registreert. Deze scholen maken net als vorig schooljaar het vaakst gebruik van SchoolWise (35%). Daarnaast maken scholen gebruik van het systeem V@school (13%) en Aura Junior (10%). Bij circa één op de zes scholen waaraan bibliotheken collecties leveren wordt geen gebruik gemaakt van een bibliotheekstelsysteem (16%). In 15% van de

gevallen is onduidelijk of en eventueel van welk bibliotheekstelsysteem scholen gebruikmaken (15%).

Figuur 7: Op hoeveel schoollocaties waarmee je samenwerkt heeft jouw bibliotheek een collectie in bezit en hoeveel schoollocaties hebben deze collectie zelf in bezit? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

Figuur 8: Van welke bibliotheeksystemen maakten de schoollocaties in schooljaar 2021-2022 waarmee jouw bibliotheek samenwerkte gebruik? (Selectie: bibliotheken die collecties leveren aan scholen, N: 132)

Meerderheid schoollocaties heeft voldoende boeken per leerling beschikbaar

In het ideale geval hebben leerlingen op een schoollocatie minimaal acht boeken per leerling beschikbaar, aldus de [richtlijnen](#) van de Bibliotheek *op school*. Vier op de vijf bibliotheken hanteren richtlijnen voor het aantal boeken dat aanwezig moet zijn op een schoollocatie. Bij 14% van de bibliotheken is de richtlijn gesteld op 8 boeken of meer gemiddeld per leerling. De meerderheid van de bibliotheken hanteert als richtlijn 5 tot 8 boeken gemiddeld per leerling (53%). Slechts 1% van de schoollocaties haalt het minimale aantal van 3 boeken per leerling niet.

Op circa een vijfde van de scholen mogen boeken mee naar huis

Eén van de elementen van de Bibliotheek *op school* is dat leerlingen de boeken mee mogen nemen naar huis. In 2021-2022 werkte 61% van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie samen waar leerlingen de geleende boeken mogen meenemen naar huis.

Van bijna de helft van de schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken is bij de bibliotheken echter onbekend of leerlingen de mogelijkheid hebben om boeken mee naar huis te nemen (45%). Bij 20% van schoollocaties mogen leerlingen de geleende boeken van de bibliotheek mee naar huis nemen. Op circa een derde van de locaties moeten de boeken op school blijven (35%).

Figuur 14: Is er een richtlijn voor het aantal boeken (fictie en non-fictie) dat er gemiddeld per leerling aanwezig moeten zijn op een schoollocatie? Zo ja, hoeveel? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs n, N: 135)

Scholen en leerlingen tevreden met collectie

Schoolleiders en leerkrachten zijn over het algemeen tevreden met de collectie, ongeacht waar het eigendom van de collectie belegd is. Op scholen met een Bibliotheek *op school* wordt de collectie in de regel meer gewaardeerd dan op scholen zonder Bibliotheek *op school*. Met name de actualiteit, omvang en vernieuwing van de collectie en de aantrekkelijkheid van de collectie voor leerlingen worden op scholen met een Bibliotheek *op school* meer gewaardeerd (DUO Onderwijsonderzoek & Advies, 2019). Circa de helft geeft aan genoeg leuke leesboeken (49%) en/of informatieboeken (47%) te kunnen vinden in de schoolbibliotheek (Hartkamp, 2022).

5.4 Samenwerking met het onderwijs in coronatijd

Net als vorig schooljaar werd tijdens een gedeelte van 2021-2022 de samenwerking van de bibliotheek met het primair onderwijs beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus. Wel in mindere mate dan in schooljaar 2020-2021 toen de bibliotheeksector te kampen had met strengere coronamaatregelen.

Alternatieve dienstverlening leesbevordering in vele vormen

Bijna alle bibliotheken boden in 2021-2022 alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor leerlingen in het primair onderwijs (96%). In reactie op de coronamaatregelen bood driekwart van de bibliotheken online informatie voor leerkrachten (75%). Een kleine meerderheid maakte filmpjes waarin boeken worden gepromoot (54%) en/of stelde informatie voor leerlingen online beschikbaar (51%).

Alternatieve dienstverlening digitale geletterdheid bestaat meestal uit aanbieden informatie online

Van de bibliotheken die met scholen samenwerken rondom digitale geletterdheid bood 71% alternatieve dienstverlening op dit vlak aan, meestal in de vorm van online informatie voor leerkrachten (53%) en leerlingen (46%).

Figuur 15: Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor het primair onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken rondom leesbevordering, N: 134)

Figuur 16: Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid voor het primair onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken rondom digitale geletterdheid, N: 83)

5.5 Evaluatie

Vrijwel alle bibliotheken meten en evalueren samenwerking

Het monitoren en evalueren van de samenwerking met het primair onderwijs is essentieel. Naast dat het direct inzicht biedt in de effectiviteit van de samenwerking kunnen de monitor- en evaluatieresultaten diverse aanknopingspunten bieden om het gesprek met de schooldirectie en andere samenwerkingspartners aan te gaan.

In 2021-2022 monitorde en evalueerden nagenoeg alle deelnemende bibliotheken de samenwerking met het basisonderwijs (98%). Zij deden dit op verschillende wijzen. De meest voorkomende manier is het voeren van evaluatiegesprekken met leescoördinatoren over de samenwerking (83%). Ook monitoren circa zeven op de tien bibliotheken de data uit het bibliotheekstelsel (bijvoorbeeld aantal leden en aantal uitleningen) (71%) en/of evalueren de samenwerking door gebruik te maken van de lokale school rapportages van de Monitor de Bibliotheek op school (73%).

Figuur 9: Van welke instrumenten of ondersteuning maakte jouw bibliotheek in 2021-2022 gebruik om de samenwerking met het primair onderwijs te monitoren en evalueren? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

6 De Bibliotheek op school

Naast de reguliere samenwerking werken veel bibliotheken samen met het primair onderwijs volgens landelijke programmalijnen, zoals de aanpak de Bibliotheek *op school*. Met deze aanpak, ontwikkeld en ingezet door Stichting Lezen en de KB als onderdeel van Kunst van Lezen, zorgen bibliotheek en school samen voor een verbetering van de leesmotivatie en taal- en informatievaardigheden, op basis van een aantal vastgestelde bouwstenen middels een [bouwstenenaanpak](#).

Sterrenchecklist primair onderwijs

De aanpak de Bibliotheek op school heeft als ambitie dat meer kinderen en jongeren gaan lezen en blijven lezen. Een nauwe samenwerking tussen bibliotheken en scholen, gestoeld op een bouwstenenaanpak, kan aan deze ambitie bijdragen. De Sterrenchecklist is bedoeld om te onderzoeken welk niveau de samenwerking met het basisonderwijs heeft, en is in te vullen per school of groep scholen. Daarnaast is de Sterrenchecklist te gebruiken voor de algemene educatieve dienstverlening richting het basisonderwijs.

125 basisbibliotheken werken met aanpak de Bibliotheek op school

Van de 137 basisbibliotheken werkten 125 bibliotheken in 2021-2022 structureel samen met het primair onderwijs volgens de aanpak van de Bibliotheek op school of een soortgelijk programma (91%). Het aantal bibliotheken dat samenwerkt volgens deze aanpak is hiermee gestegen van 87% in 2020-2021 naar 91% in 2021-2022. Van die bibliotheken hanteren er 111 (81%) de aanpak van de Bibliotheek op school. Door 38 bibliotheken (28%) wordt een soortgelijk programma onder een andere naam aangeboden. Tussen deze typen programma's bestaat dus enige overlap: 25 bibliotheken gebruiken beide typen, maar zetten deze beide typen niet in op eenzelfde schoollocatie. Van alle deelnemende bibliotheken bieden 13 bibliotheken (10%) geen de Bibliotheek op school of soortgelijk programma aan.⁹

Bibliotheken bereiken ruim 3 duizend basisscholen

In het werkgebied van de bibliotheken bevonden zich in 2022 6.590 basisschoollocaties (DUO, 2022). In schooljaar 2021-2022 hebben bibliotheken met 3.317 van deze schoollocaties (50%) een samenwerkingscontract op basis van de aanpak de Bibliotheek op school of een soortgelijk programma¹⁰, een lichte stijging ten opzichte van 2020-2021, toen met 47% van de schoollocaties in het werkgebied werd samenwerkt. Met 2.586 van de locaties (39%) werd

in 2021-2022 samengewerkt volgens de aanpak de Bibliotheek op school primair onderwijs. Hiermee werden in het schooljaar 2021-2022 in totaal 500.024 duizend leerlingen bereikt (35%). Verder werd met 731 locaties volgens een soortgelijk programma gewerkt (11%). Hiermee zijn 149.996 kinderen bereikt (11%).

Samenwerking met de Bibliotheek op school en vergelijkbare programma's

Afbeelding 1: Met hoeveel scholen in jouw werkgebied heb je een samenwerkingscontract op basis van de aanpak de Bibliotheek op school of een soortgelijk programma? (Selectie: alle deelnemende bibliotheken in Nederland, N: 137)

¹⁰ Binnen onderzoek van Kunst van Lezen wordt het totaal van gecontracteerde scholen en scholen waarmee verkennende gesprekken worden gevoerd beide meegeteld als scholen met een aanpak volgens de Bibliotheek op school of een soortgelijk programma. In dat geval gaat het om een totaal van 3.528 scholen, waarvan 3.317 met een contract. Van dat totaal hanteerde 875 een soortgelijk programma, waarvan 144 verkennende gesprekken en 731 met contract.

Lichte stijging locaties samenwerking Bibliotheek *op school*

Het aantal schoollocaties dat samenwerkt volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* is licht gestegen, van 2.523 schoollocaties in 2020-2021 naar 2.586 schoollocaties in 2021-2022 (+2%).¹¹ Daarnaast voerden 44 bibliotheken in het schooljaar 2021-2022 verkennende gesprekken met 144 schoollocaties in het kader van de Bibliotheek *op school*. Het aantal scholen waarmee verkennende gesprekken zijn gevoerd is hiermee gedaald. In 2020-2021 vonden er tussen 43 bibliotheken en 212 scholen verkennende gesprekken plaats.

Ook het aantal verkennende gesprekken in het kader van programma's die vergelijkbaar zijn met de Bibliotheek *op school* is gedaald. Waar in 2020-2021 nog 32 bibliotheken gesprekken voerden met 126 scholen, vonden in 2021-2022 tussen 21 bibliotheken en 67 scholen verkennende gesprekken plaats. Naar verwachting zal het aantal verkennende gesprekken in 2022-2023 sterk toenemen. Naar aanleiding van het Masterplan basisvaardigheden heeft het ministerie van OCW € 12,9 miljoen gereserveerd voor het versterken van leesbevordering in de kinderopvang en op scholen. Met behulp van dit bedrag moeten nieuwe locaties gerealiseerd worden voor onder andere de Bibliotheek *op school* in het primair onderwijs.

Figuur 10: Met hoeveel scholen in jouw werkgebied voer je verkennende gesprekken of heb je een samenwerkingscontract op basis van de aanpak de Bibliotheek *op school*? (Selectie: bibliotheken waarvan aantal schoollocaties waarmee verkennende gesprekken worden gevoerd of wordt samenwerkt volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* bekend is, N 2016-2017: 135, N 2017-2018: 138, N 2018-2019: 141, N 2019-2020: 143; N 2020-2021: 140; N 2021-2022: 136)¹²

¹¹ Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat samenwerkt met het primair onderwijs is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd onder de bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek (1 bibliotheek heeft deelgenomen aan deze aanvullende inventarisatie). De cijfers op deze pagina hebben betrekking op 136 van de 137 openbare bibliotheken in Nederland en niet alleen op de bibliotheken die deelnamen aan dit onderzoek (135).

¹² In dit onderzoek is sinds 2020-2021 de samenwerking per school uitgevraagd, en niet op totaalniveau. Bij het vergelijken van de resultaten met vorige schooljaren is daarom enige voorzichtigheid geboden. De cijfers zijn niet één op één met elkaar te vergelijken.

Overeenkomsten duren vaak drie jaar of langer

De overeenkomsten die bibliotheken en schoollocaties tekenen, duren in vele gevallen drie jaar of langer (46%). Bibliotheken en schoollocaties sluiten vaker een contract voor onbepaalde tijd. Het aandeel stijgt van 14% in 2019-2020 naar 27% in 2020-2021 en 31% in 2021-2022. Bij bijna één op de drie gevallen (31%) wordt een contract voor onbepaalde tijd getekend. Bij 'Anders' geven enkele bibliotheken aan overeenkomsten te zijn aangegaan met een begintermijn van 3 jaar. Na deze termijn wordt vaak de overeenkomst tot wederopzegging verlengd met bijvoorbeeld een jaar.

Figuur 19: Wat is de looptijd van de overeenkomst(en) die met de schoollocaties zijn aangegaan? [Selectie: bibliotheken die samenwerken volgens de aanpak de Bibliotheek op school, N: 106]

6.1 De impact van de Bibliotheek *op school*

Positief effect op leesvaardigheid

Uit onderzoek naar de effecten van de aanpak van de Bibliotheek *op school* blijkt dat het landelijke leesbevorderingsprogramma effectief is in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Op basisscholen die meedoen aan de Bibliotheek *op school*, met meer tijd en aandacht voor leesbevorderingsactiviteiten in de klas, blijft de tijd voor vrij lezen in de loop van het schooljaar op peil, terwijl deze bij andere scholen terugloopt (Van der Sande et al., 2019). Kinderen op scholen die de aanpak volgen, lezen meer en hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen op scholen waar geen speciale aandacht is voor de boekencollectie. Zo scoren de leerlingen op basisscholen die deelnemen aan de Bibliotheek *op school* significant hoger op begrijpend lezen dan leerlingen op andere scholen (Nielen & Bus, 2016). Daarnaast vonden de leerlingen lezen na verloop van tijd belangrijker dan leerlingen op een school zonder schoolbibliotheek (Kleijnen, 2016).

Verschillen per doelgroep

Onderdelen van de aanpak zoals die door de Bibliotheek *op school* wordt gevolgd, hebben niet op alle leerlingen dezelfde uitwerking. Zo lezen leerlingen in hogere leerjaren over het algemeen minder, minder graag, halen ze minder boeken bij de schoolbibliotheek en zijn ze minder positief over de schoolbibliotheek. Ook vinden meisjes lezen veel leuker dan jongens en lezen ze ook meer (Kleijnen, 2016; Hartkamp, 2022). In het basisonderwijs lijkt vrij lezen alleen effect te hebben op de leesfrequentie van de kinderen die al lezen. Voor de aarzelende lezers is alleen vrij lezen niet genoeg; zij hebben waarschijnlijk meer begeleiding nodig om hiervan te kunnen profiteren. Met name leerlingen die het risico lopen op een taalachterstand zijn gebaat bij toevoegingen aan vrij lezen, zoals het maken van een voorselectie van boeken op basis van leesniveau en het bieden van hulp bij de boekenkeuze (Merke et al., 2022).

Op de basisschool kan voorlezen ook stimulerend werken in de taal- en leesontwikkeling van leerlingen. Kinderen in klassen waarin regelmatig wordt voorgelezen, gaan in de loop van het schooljaar sterker vooruit in leesfrequentie dan kinderen in klassen waarin dit niet gebeurt (Van der Sande et al., 2019).

Meer leesplezier dankzij de Bibliotheek *op school*

Met de Monitor de Bibliotheek *op school* worden de activiteiten op school en het leesgedrag en leesplezier van leerlingen jaarlijks in kaart gebracht en gevolgd. In de Monitor wordt ook ingegaan op de mate waarin de Bibliotheek *op school* wordt ingezet en de effecten die dit heeft op de leesvaardigheid van de leerlingen. Zo blijkt dat op scholen met een goed ontwikkeld leesplan, leerlingen met meer plezier lezen in de klas en vaker naar de bibliotheek gaan. Ook leesbevorderende activiteiten hebben een positieve invloed op de leesfrequentie en het leesplezier van leerlingen (Hartkamp, 2022).

Vier op de vijf scholen nemen deel aan de Monitor

Niet alle scholen die samenwerken volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* maken jaarlijks gebruik van de bijbehorende Monitor. Bij een deel van de scholen is er sprake van een tweejaarlijkse deelname. Van alle schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, nemen 2.132 deel aan de Monitor (DESAN Research Solutions, 2022). Wel is er sprake van een positieve ontwikkeling. Voorgaande schooljaren deden namelijk aanzienlijk minder schoollocaties mee aan de Monitor de Bibliotheek *op school*.

Totaal aantal schoollocaties dat deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek <i>op school</i>	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Aantal schoollocaties	1.772	1.774	1.814	1.555	2.132

Tabel 2: Hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied nemen deel aan de Monitor de Bibliotheek *op school*? (Bron: DESAN Research Solutions, 2022)

7 Personeel

7.1 Functies

Diverse specialisten ingezet voor samenwerking primair onderwijs

Alle deelnemende bibliotheken hadden in het schooljaar 2021-2022 personeel beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs (100%). Gemiddeld zetten bibliotheken vier á vijf verschillende typen medewerkers in voor de dienstverlening rondom primair onderwijs. Hierin is sinds 2016 een stijgende lijn te zien: toen ging het gemiddeld nog om twee à drie verschillende functies.

Net als in vorige schooljaren waren dit met name specialisten, zoals onderwijsspecialisten (70%), leesconsulenten (64%) en lees- en mediaconsulenten (52%). Bij 64% van de bibliotheken is daarnaast ruimte voor administratieve ondersteuning.

Vergeleken met vorig schooljaar is het aantal bibliotheken dat leesconsulenten en administratieve medewerkers voor de samenwerking rondom het primair onderwijs inzet gestegen (in 2020-2021 respectievelijk 59% en 56%). Ook zijn meer bibliotheken vrijwilligers gaan inzetten (39% in 2021-2022 en 26% in 2020-2021). Het aantal vrijwilligers steeg hiermee van 416 vrijwilligers in 2020-2021 naar 609 vrijwilligers in 2021-2022 (+46%).

Figuur 11: Voor welke (soortgelijke) functies had jouw bibliotheekorganisatie in schooljaar 2021-2022 personeel beschikbaar rondom de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

7.2 Fte

Gemiddeld 3,5 fte per week beschikbaar voor primair onderwijs

Bibliotheken hebben net als vorig schooljaar gemiddeld 3,5 fte per week beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs. Bibliotheken met een groot werkgebied hebben beduidend meer uren beschikbaar voor deze samenwerking dan bibliotheken met een klein werkgebied. Zo hebben de grote bibliotheken (XL bibliotheken met meer dan 200.000 inwoners in het werkgebied) gemiddeld 8 fte per week beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs, tegenover gemiddeld 1 fte bij de S-bibliotheken en 3 fte bij de M-bibliotheken.

Gemiddeld 1,8 uur per week beschikbaar per schoollocatie

Voor de dienstverlening in het kader van de Bibliotheek *op school* hebben de leesconsulenten van bibliotheken gemiddeld circa 1,8 uur per schoollocatie per week beschikbaar (Hartkamp, 2020). Het aantal beschikbare uren verschilt echter sterk per bibliotheek. Het landelijke advies is aan een dergelijke samenwerking in het eerste jaar drie tot vier uur te besteden; in de volgende jaren zou twee uur moeten volstaan.

Figuur 21: Hoeveel fte is er per week beschikbaar voor de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het primair onderwijs, N: 135)

7.3 Trainingen en kennisbijeenkomsten

In de [Netwerkagenda 2021-2023](#) is in het jaarprogramma rondom de Geletterde samenleving als doel gesteld dat de educatieve dienstverlening die bibliotheken aanbieden voor het primair onderwijs in 2021 van een hoger en professioneler niveau is geworden doordat medewerkers hebben deelgenomen aan trainingen en kennisbijeenkomsten. Om te kunnen bijdragen aan een stevige borging van de kwaliteitsverbetering in het leesbeleid van de school is het volgen van trainingen van belang (Wesseling, 2022).

In totaal hebben medewerkers van 107 bibliotheekorganisaties in 2021-2022 deelgenomen aan trainingen of kennisbijeenkomsten rondom de samenwerking met het primair onderwijs (79%). De trainingen en kennisbijeenkomsten die medewerkers volgen zijn divers: van een opleiding tot leesconsulent, en de cursus Open Boek, tot bijeenkomsten rondom gezinsaanpak. Bij bibliotheken waar medewerkers geen training of bijeenkomst volgen wordt het ontbreken van vervanging van uitgevallen collega's vaak als reden benoemd.

Bij de meerderheid van de bibliotheken met een samenwerking op het gebied van digitale geletterdheid hebben medewerkers in 2021-2022 trainingen en kennisbijeenkomsten rondom dit thema gevolgd (65%). Vaak ging het hierbij om trainingen en kennisbijeenkomsten aangeboden door de POI (43%). Bij een klein deel van de bibliotheken

hebben medewerkers de Digistart training voor 4 tot 12 jaar (e-learning) gevolgd (6%).

Figuur 22: Hebben de medewerkers van jouw bibliotheekorganisatie in het schooljaar 2021-2022 deelgenomen aan trainingen of kennisbijeenkomsten rondom de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het primair onderwijs, N: 135)

8 Netwerk en beleid

8.1 Samenwerkingen

Bibliotheken werken samen met diverse partnerorganisaties

In de samenwerking met het primair onderwijs werken vrijwel alle bibliotheken naast scholen ook samen met andere partners (97%). De meest genoemde samenwerkingspartner is de gemeente (92%), gevolgd door provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) (79%), de Schrijverscentrale en/of Schoolschrijver (75%) en culturele instellingen (73%).

Met vrijwel alle partnerorganisaties is vaker samengewerkt dan voorgaande schooljaren. Het percentage bibliotheken dat samenwerkt met de Schrijverscentrale en/of Schoolschrijver stijgt verder: van 54% in 2019-2020 en 62% in 2020-2021 naar 75% in 2021-2022. Deze stijging valt deels te verklaren door de subsidies die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan bibliotheken, scholen en andere organisaties beschikbaar stelde om via de Schrijverscentrale auteursbezoeken te bezoeken. Ook bij de samenwerking met gemeente is een positieve ontwikkeling zichtbaar. Waar in 2019-2020 nog 81% van de bibliotheken samenwerkt met gemeenten, werkte in 2021-2022 92% van de bibliotheken samen met gemeenten. De grotere rol van gemeenten sluit aan bij de [Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024](#), waar- nog meer dan voorgaande jaren – de rol van gemeenten wordt benadrukt, met als doel dat aan het eind van het programma (2024)

alle gemeenten zelfstandig de regie over de aanpak van laaggeletterdheid voeren (Van Engelshoven et al., 2019).

Figuur 12: Welke andere partnerorganisaties zijn er betrokken bij de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

8.2 Beleid

Deel bibliotheken hanteert KPI's en doelstellingen voor samenwerking primair onderwijs

Twee op de vijf bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs werken in dit kader met kritieke prestatie indicatoren (KPI's) en/of doelstellingen (39%). Het gaat hierbij onder andere om prestatieafspraken met de gemeente, waarin bijvoorbeeld het aantal scholen staat opgenomen waarmee de bibliotheek moet samenwerken.

Het aantal bibliotheken dat samenwerkt met KPI's en/of doelstellingen is echter wel gedaald. In 2019-2020 en 2020-2021 werkte nog circa 60% van de bibliotheken met KPI's en/of doelstellingen.

9 Financiering

Bibliotheken en scholen grootste financiers

In 2021-2022 hebben vrijwel alle deelnemende bibliotheken budget vrijgemaakt in de reguliere begroting ter bekostiging van de samenwerking met het primair onderwijs (93%). Daarnaast zijn de scholen (93%) wederom een belangrijke financieringspartner. De helft van de bibliotheken ontvangt tevens financiering van stimuleringsfondsen, zoals Kunst van Lezen (53%).

Het aantal bibliotheken dat financiering ontving van gemeente(n) is gestegen van 48% in 2020-2021 naar 56% in 2021-2022. De meeste van deze gemeenten leveren een structurele bijdrage voor de samenwerking (71%). Van alle bibliotheken ontving 87% in elk geval deels een structurele bijdrage.

Figuur 24: Uit welke bronnen wordt de samenwerking met het primair onderwijs gefinancierd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

Figuur 25: Van hoeveel gemeenten ontving jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 onderstaande vormen van financiering voor samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs en hiervoor een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen, N: 73)

Vaker bijdrage per dienst/product

De scholen die een financiële bijdrage leveren voor de dienstverlening van bibliotheken, leveren meestal een bijdrage per dienst of product (49%), of een bijdrage per leerling (38%). Het gemiddelde bedrag dat bibliotheken van deze schoollocaties per leerling per jaar ontvangen is 9 euro.

In vergelijking met vorig schooljaar ontvangen bibliotheken vaker een bijdrage per dienst/product (49%) en minder vaak een bijdrage per leerling (38%). In 2020-2021 ontving 42% een bijdrage per dienst/product en 50% een bijdrage per leerling. Een bijdrage per school wordt net als vorige schooljaren minder vaak gegeven (13%).

Budget veelal structureel van aard

Het budget dat door bibliotheken zelf wordt vrijgemaakt, is vrijwel altijd structureel van aard (98%). Bijna de helft van de bibliotheken maakt voor de samenwerking met het primair onderwijs (ook) incidenteel budget vrij (45%). Bijna de helft van de bibliotheken (44%) zet zowel structureel als incidenteel budget in.

Een derde van de bibliotheken (33%) gebruikt het rekenmodel 'de Bibliotheek *op school* primair onderwijs', een tool voor de accountant, controller, financiële administratie en beleidsbepalers van de bibliotheek ten behoeve van het berekenen van de lokale kostprijs van de Bibliotheek *op school* basisonderwijs.

Figuur 26: Was het budget dat de bibliotheek in schooljaar 2021-2022 heeft vrijgemaakt voor de samenwerking met het primair onderwijs structureel en/of incidenteel? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs en hiervoor budget hebben vrijgemaakt, N: 126)

Figuur 13: Hoeveel van de schoollocaties waarmee jouw bibliotheek samenwerkt, leveren een financiële bijdrage aan jouw dienstverlening? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs en hiervoor een financiële bijdrage van de scholen ontvangen, N: 126)

10 Evaluatie en vooruitblik

10.1 Successen

De manier van samenwerken met scholen wordt, net als in voorgaande jaren, door de meeste bibliotheken als één van de grootste successen gezien in de samenwerking met het primair onderwijs (68%). Deze bibliotheken geven aan dat de samenwerking naar tevredenheid verloopt van beide partijen. Ook de expertise binnen de bibliotheek (59%) zien veel bibliotheken als één van de drie grootste successen van de samenwerking, evenals het goed kunnen vinden en bereiken van de doelgroep (49%). Het aantal bibliotheken dat 'de borging van de samenwerking' plaatst in de top-3 van grootste successen is gestegen van 11% in 2020-2021 naar 19% in 2021-2022.

Figuur 28: Wat zijn volgens jou de drie grootste successen in de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

10.2 Knelpunten

Personele bezetting grootste knelpunt bij samenwerking

Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de samenwerking met het primair onderwijs te versterken. De personele bezetting binnen de bibliotheek wordt het vaakst als één van de grootste knelpunten bij de samenwerking met het primair onderwijs ervaren (52%), ongeacht de grootte van het werkgebied. Een stijging ten opzichte van vorig schooljaar toen 44% van de bibliotheken dit punt aanstipte als één van de drie grootste knelpunten van de samenwerking.

Deze bibliotheken zijn vanwege de personele bezetting gedwongen om keuzes te maken met betrekking tot de samenwerking (40%) en/of zetten het personeel op een flexibele wijze in (36%). Ongeveer drie op tien bibliotheken die de personele bezetting als knelpunt ervaart, zijn niet in staat alle onderdelen in de samenwerking evenveel aandacht te geven (34%) en/of werken vanwege de personele bezetting met minder scholen samen dan gewenst (27%). Ongeveer een kwart van de bibliotheken die de personele bezetting als knelpunt ervaart, benadrukt de prioriteit van de dienstverlening in het kader van de samenwerking met scholen bij gemeenten en andere partners (27%).

Ook het beschikken over voldoende financiering is een vaak benoemd knelpunt (36%). Al wordt de financiering wel door minder bibliotheken als één van de drie grootste knelpunten in de

samenwerking met het primair onderwijs ervaren dan vorig schooljaar (44%).

Figuur 29: Wat zijn volgens jou de drie grootste knelpunten in de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

10.3 Vooruitblik

Gevraagd naar hun plannen voor het volgende schooljaar geeft driekwart van de bibliotheken aan van plan te zijn in te gaan zetten op taalarme gezinnen (76%). Ook inzet op het thema gezinsaanpak (71%), het vergroten van de expertise van de leesconsulenten (62%) en meer samenwerking (55%) staan bij veel bibliotheken hoog op de agenda van 2022-2023.

Figuur 30: Waarop gaat jouw bibliotheekorganisatie in schooljaar 2022-2023 inzetten voor de dienstverlening rondom de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

11 Technische toelichting

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via de [Bibliotheekmonitor](#) zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode juli-oktober 2022. Tenzij anders vermeld, hebben de gegevens betrekking op het schooljaar 2021-2022.

De vragenlijst voor dit onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die in het bibliotheekveld werkzaam zijn binnen het domein de Bibliotheek *op school* voor het primair onderwijs. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting primair onderwijs over de schooljaren 2015-2022 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Derhalve is het niet mogelijk om alle resultaten in dit rapport met de voorgaande metingen te vergelijken. Waar mogelijk is deze vergelijking in het rapport tekstueel gemaakt.

In dit onderzoek is sinds 2020-2021 de samenwerking per school uitgevraagd, en niet op totaalniveau. Bij het vergelijken van de resultaten met vorige schooljaren is daarom enige voorzichtigheid geboden. De cijfers zijn niet één op één met elkaar te vergelijken.

Bij deze meting zijn sinds de vorige meting niet de locaties voor voortgezet speciaal onderwijs meegenomen; zij vallen vanaf nu onder het onderzoek naar de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Een deel van de scholen voor speciaal onderwijs biedt echter zowel voortgezet als primair onderwijs aan. Deze worden zowel in deze rapportage als in de rapportage over de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs meegeteld.

Soort schoollocatie	Aantal in werkgebied
Basisonderwijs	6.017
Speciaal basisonderwijs	260
Speciaal onderwijs	124
(Voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)	43
Onbekend	146
Totaal	6.590

Tabel 3: Aantal schoollocaties per soort in het werkgebied van de bibliotheek (bron: DUO 2022a). (Selectie: alle deelnemende openbare bibliotheken met een primair onderwijs-locatie in het werkgebied, N: 136)

Voor het vaststellen van het aantal schoollocaties zijn de cijfers van DUO Onderwijsonderzoek als bron gebruikt. DUO Onderwijsonderzoek maakt gebruik van informatie die door schoollocaties zelf wordt aangeleverd. Daarnaast maakt een deel van de bibliotheken gebruik van de door de KB ontwikkelde administratieve tool, waarin bibliotheken gedurende het jaar het aantal schoollocaties in hun werkgebied en waarmee zij

samenwerken kunnen bijhouden. Omdat er voor het bepalen van het aantal schoollocaties van twee verschillende bronnen gebruik wordt gemaakt, kunnen deze data van elkaar verschillen. Bibliotheken konden bovendien vanaf 2020-2021 zelf schoollocaties toevoegen; onder welke onderwijssoort zij vallen, is niet bekend.

Populatie en respons

Via de Bibliotheekmonitor zijn 137 basisbibliotheken per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 135 van deze bibliotheken (99%). Al deze bibliotheken werken samen met het primair onderwijs. De oorzaken van non-respons (per item) zijn uiteenlopend, maar doorgaans niet gerelateerd aan intensiteit van de samenwerking met het primair onderwijs.

De genoemde cijfers en percentages in deze rapportage hebben betrekking op – tenzij anders benoemd – de 135 bibliotheken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Voor een aantal cijfers is een aanvullende inventarisatie gedaan onder de niet-deelnemende bibliotheken. Eén bibliotheek heeft hieraan deelgenomen. Derhalve zijn een aantal resultaten gebaseerd op 136 van de 137 bibliotheken in Nederland. Deze resultaten zijn – met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% – representatief voor de totale populatie.

Kwaliteit van de data

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen:

- › S (< 50.000 inwoners);
- › M (50.000-100.000 inwoners);
- › L (100.000-200.000 inwoners);
- › XL (> 200.000 inwoners).

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.

Infographic en dashboard

In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individuele infographic ontvangen. Daarnaast zijn de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren via het [dashboard](#) op Bnetwerk. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

12 Bronvermelding

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). [Bibliotheekstatistiek 2021](#). Den Haag: KB.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022). [Bevolking: geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari](#).

DESAN Research Solutions (2022). Deelname aantal schoollocaties aan de Monitor de Bibliotheek op school 2021-2022. In opdracht van Stichting Lezen en KB | Nationale bibliotheek.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2022a). [Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs](#).

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2022b). [Adressen van alle schoolvestigingen in het speciaal basisonderwijs en \(voortgezet\) speciaal onderwijs](#).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (2023). [Verbetering basisvaardigheden 2023](#).

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2019). [Leesbevordering basisonderwijs 2019. Stand van zaken](#). Amsterdam: Stichting Lezen.

ECP (2021). [Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2021](#).

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). [Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024](#). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). [Leesoffensief](#). Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gubbels, J., van Langen, A. M. L., Maassen, N. A. M. & Meelissen, M. R. M. (2019). [Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht](#). Enschede: Universiteit Twente.

Hartkamp, J. (2020). [Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse basisonderwijs 2019](#). Amsterdam: DESAN Research Solutions, in opdracht van Kunst van Lezen.

Hartkamp, J. (2022). [Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse basisonderwijs 2021](#). Amsterdam: DESAN Research Solutions, in opdracht van Kunst van Lezen.

Inspectie van het Onderwijs (2022a). [De Staat van het Onderwijs 2022](#).

Inspectie van het Onderwijs (2022b). [Peil.Leesvaardigheid einde \(speciaal\) basisonderwijs 2020-2021](#).

KB (2021). *Subsidieloket Subsidieverstrekking Leesoffensief*.

KB (2022). [Pilot leesbevordering in meertalige gezinnen](#).

Klaren, M. & Burgt, A. van de (2023). [Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022](#). Den Haag: KB.

Kleijnen, E. (2016). [Route to Reading. Promoting Reading through a school Library: Effects for Non-Western Migrant Students](#). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Mediawijsheid (2019). [Tips Digitale geletterdheid basisonderwijs](#).

Merke, S., Ganushchak, L. & van Steensel, R. (2022). [Verrijkt vrij lezen. Een meta-analyse van de effecten van toevoegingen aan vrij lezen](#). Amsterdam: Stichting Lezen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2021). [Nationaal Programma Onderwijs](#).

Mol., S. E. (2022). [Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten: Meta-analyse van het verband tussen](#)

[\(voor\)leeservaring en leesvaardigheid](#). Amsterdam: Stichting Lezen
Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). [De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar](#). Amsterdam: Stichting Lezen.

Nielen, T. & Bus, A.G. (2016). [Onwillige lezers. Onderzoek naar redenen en oplossingen](#). Delft: Stichting Lezen.

Notten, M. (2012). [Over ouders en leesopvoeding](#). Delft: Eburon.

Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2020). [Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven](#).

Sande, L. van der, Wildeman, I., Bus, A. & Steensel, R. van (2019). [Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten. Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school](#). Utrecht: Eburon.

Scheltinga, F., Snel, M., Steensel, R. van (2021). [Beter leesonderwijs: van weten naar doen!](#) Kennistafel Effectief Leesonderwijs.

Stichting Lezen (2023). [Leesbevordering in onderwijs werpt vruchten af](#). Amsterdam: Stichting Lezen.

VO-raad (2022). [Masterplan basisvaardigheden](#). Geraadpleegd op 27-3-2023

VO-raad (2023). [Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023 opengesteld](#). Geraadpleegd op 31-3-2023

Wesseling, D. (2022). [Samen voor lezen](#). Hoofddorp: Probiblio

KB } nationale
bibliotheek